

Exponentialgleichungen:

Harald Schröer

2019

Wir betrachten folgende Exponentialgleichung:

$$A \cdot Bx^4 \cdot C \cdot Dx^3 \cdot E \cdot Fx^2 \cdot G \cdot Hx \cdot I^j = K$$

$K, A, C, E, G, I \in \mathbb{R}^+$
 $B, D, F, H, j \in \mathbb{R}$

Wir verwenden den Zehnerlogarithmus (lg):

$$(\lg A) \cdot Bx^4 + (\lg C) \cdot Dx^3 + (\lg E) \cdot Fx^2 + (\lg G) \cdot Hx \\ + (\lg I) \cdot j = \lg(K)$$

Damit ist die Exponentialgleichung 4. Grades auf ein gewöhnliches Polynom 4. Grades zurückgeführt. Ein Polynom 4. Grades kann z.B. mit Bronstein [1] Kapitel 2.4.2.3 S.131-134 gelöst werden. Der allgemeine Lösungsweg zu einem Polynom

$$ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e = 0 \quad a, b, c, d, e \in \mathbb{R}$$

geht folgendermaßen:

$$a \neq 0$$

Zunächst wird mittels der Substitution $y = x + (b/(4a))$ das reduzierte Polynom

$$y^4 + py^2 + qy + r = 0 \quad p, q, r \in \mathbb{R}$$

gebildet. Dann betrachten wir die kubische Resolvente:

$$z^3 + 2p z^2 + (p^2 - 4r) z - q^2 = 0$$

mit ihren Lösungen z_1, z_2, z_3 . Die Lösungen des reduzierten Polynoms 4. Grades können dargestellt werden als:

$$y_1 = \frac{1}{2} \cdot (\sqrt{z_1} + \sqrt{z_2} - \sqrt{z_3})$$

$$y_2 = \frac{1}{2} \cdot (\sqrt{z_1} - \sqrt{z_2} + \sqrt{z_3})$$

$$y_3 = \frac{1}{2} \cdot (-\sqrt{z_1} + \sqrt{z_2} + \sqrt{z_3})$$

$$y_4 = \frac{1}{2} \cdot (-\sqrt{z_1} - \sqrt{z_2} - \sqrt{z_3})$$

Für die Lösungen der kubischen Resolvente muß sichergestellt sein, daß

$$\sqrt{z_1} \cdot \sqrt{z_2} \cdot \sqrt{z_3} = q$$

erfüllt wird. Wir beschäftigen uns dann mit dem Polynom 3. Grades:

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0 \quad r = \frac{b}{a} \quad a, b, c, d \in \mathbb{R} \quad a \neq 0$$

Mit der Substitution $y = x + (r/3)$ geht diese Polynom in das reduzierte Polynom 3. Grades

$$y^3 + py + q = 0 \quad p, q \in \mathbb{R}$$

über. Dieses Polynom wird dann mit der bekannten Cardanischen Lösungsformel gelöst. Die genaue Darstellung dieses Lösungsweges wird bei Schröer [2] Kapitel 13 gemacht. Die Lösungen können reelle oder komplexe Zahlen sein.

In ähnlicher Weise können Exponentialgleichungen n. Grades in Polynome n. Grades umgewandelt werden.

Literatur:

[1] = Bronstein, Semendjajew „Taschenbuch der Mathematik“, Teubner Verlag, Leipzig, 22. Auflage 1985

[2] = Harald Schröer „Problemfälle aus der Trigonometrie gut gelöst“, Wissenschaft & Technik Verlag, Berlin 2001